

Los residuos y su gestión.

Comprender fotodenuncias y carteles

Desarrollo de la actividad

1. Introducción sobre la importancia de la buena gestión de los residuos y explicación de las actividades que se realizarán

Con frecuencia, las organizaciones ecologistas alertan de los riesgos de una economía basada en productos de duración limitada y destacan que para evitar una crisis ambiental es necesario un consumo responsable y potenciar la reutilización y el reciclaje.

La denuncia de esta economía insostenible se lleva a cabo a través de diversas campañas, como en el caso de las fotodenuncias que se publican en la página web y el blog de Greenpeace. Se promueve así la participación de los ciudadanos a través de la publicación de sus imágenes y de los comentarios de las fotos que aparecen. Después de ver algunas de estas fotos y leer el comentario correspondiente, recogerás información sobre tu entorno para hacer fotografías que denuncien casos de contaminación medioambiental. Luego describirás el tipo de contaminación para enviar las fotos a la página web de Greenpeace. Además, participarás en el blog de Greenpeace con tus comentarios sobre las fotos que muestran otros casos de contaminación.

Para concienciar a la mayoría sobre este grave problema, que es de todos, se pondrá también en marcha una campaña de sensibilización con la elaboración de unos carteles para el mural del aula y del centro sobre cómo reducir las montañas de basura y cómo reciclar adecuadamente el papel, los plásticos o el vidrio.

2. Comentario de fotografías que denuncien la mala gestión de residuos y realización de fotodenuncias

Describe las siguientes fotos tomadas del blog y de la página web de Greenpeace y comenta el tipo de problema medioambiental que denuncian: vertidos incontrolados, residuos contaminantes, vertederos ilegales, etc. Después has de indicar los casos parecidos que conozcas de tu entorno y hacer fotos para mandarlas a la página web de Greenpeace con un comentario que explique la situación que denuncias siguiendo el modelo que aparece en el pie de foto de los ejemplos tomados de la página web.

Puedes seguir también el modelo de comentarios sobre las fotos que aparece en el blog de Greenpeace y mandar tus opiniones sobre las situaciones más graves que aparecen denunciadas en las fotos.

1 Puedes seleccionar otras fotos de la página web de Greenpeace o de las que aparecen en el blog para hacer tus comentarios: <http://greenpeaceblong.wordpress.com/2008/11/04/fotodenuncia-balsas-de-fosfoyesos-en-huelva/>. <http://fotodenuncia.greenpeace.es/?campaignid=4>.

1) Fotodenuncia/ Balsas de fosfoyesos en Huelva (noviembre 4, 2008 por Greenpeace España)

Esta foto es la imagen más evidente del estado de descontrol al que ha llegado en el punto MÁS contaminado, sin lugar a dudas, de toda Europa. Se trata de Huelva, de su polígono industrial, y en particular de la contaminación originada por dos empresas de fertilizantes: Fertiberia y FMC-Foret.

Lo que puede verse en la foto son los residuos de la actividad industrial de estas empresas que se denominan fosfoyesos y que suponen más de 120 millones de toneladas sobre las marismas del río Tinto, una zona de alta permeabilidad, por lo que la contaminación llega con mucha facilidad al río y también a las aguas subterráneas.

La ciudad de Huelva tiene el triste récord de ser el lugar de España con mayor tasa de mortalidad por cáncer, sin embargo, la máxima responsable del medio ambiente en Andalucía, la consejera Cinta Castilla, sigue negando estas evidencias y defiende los intereses económicos de las industrias hipotecando la salud de sus conciudadanos y de las generaciones futuras a la vez que da la espalda a las obligaciones reales de su cargo, que es la conservación del medio ambiente.

Este es, por tanto, el mayor "punto negro" de contaminación en España y la situación ha alcanzado tal gravedad que ante la denuncia de Greenpeace al Parlamento Europeo y la Comisión Europea (autoridad máxima de la Unión Europea), estas instituciones han decidido enviar una delegación a España para estudiar el problema. Esta visita se realizará a finales de este mes de noviembre.

La imagen nos permite también acceder a una de las facetas más importantes de Greenpeace: la de la investigación independiente, donde sus miembros, en muchas ocasiones se ponen en riesgo para poder defender el bien común.

Luis Ferreirim, Campaña de Contaminación de Greenpeace.

2. Fotodenuncia / Ecoparque (mayo 1, 2008, por Aymara Carrascosa)

Título: Ecoparque
Lugar: Buñol, C. Valenciana
Autor: Aymara Carrascosa
Fecha: 01-05-2008

Hace años en Buñol se construyó un parque, que nunca abrió sus puertas. La gente tira basuras, muebles, etc. en la puerta y alrededores.

3. Fotodenuncia / Fragmentadora de Sollana (mayo 13, 2008, por Antonio Lara)

Título: Fragmentadora de Sollana
Lugar: Sollana, C. Valenciana
Autor: ANTONIO LARA
Fecha: 13-05-2008

Camiones llenos de coches prensados con líquidos contaminantes, cuyos desperdicios, una vez triturados, acaban en esa montaña que absorbe la tierra. También el aire se lleva materiales a los arrozales que están a 50 metros.

4. Fotodenuncia / Vertedero (septiembre 19, 2008, anónima)

Título: Vertedero de Villanueva del Conde (SA)
Lugar: Villanueva del Conde, Castilla y León
Autor: anónimo
Fecha: 14-09-2008

En un entorno privilegiado como es el pre-parque de Las Batuecas-Peña de Francia, es inaceptable que aún haya vertederos en estas condiciones y que se siga utilizando.

5. Fotodenuncia / Vertido (marzo 3, 2007, por Antón García)

Título: Vertido a la Ría de Pontedeume
Lugar: Pontedeume, Galicia
Autor: Antón García
Fecha: 07-03-2007

Algunas aguas residuales de Pontedeume vierten directamente a la ría de Ares-Betanzos, lugar de gran riqueza marisquera en el que la cría de almejas se ve dañada por la contaminación fecal.

3. Búsqueda de información sobre los medios para la gestión de los residuos y el reciclaje correcto de distintos materiales

Consulta las siguientes páginas web y anota la información sobre la correcta gestión de residuos que plantean estas cuestiones:

- ¿Qué cantidad de residuos se produce cada año en la Unión Europea?
- ¿Cuál es la mejor solución sostenible ante esta cantidad de desechos?
- ¿Qué requisitos establece la Unión Europea para los residuos y los vertidos con el objeto de prevenir o reducir los efectos ambientales negativos?
- ¿Cómo se clasifican los residuos según la Unión Europea?
- ¿En qué consiste la estrategia de las 3 “R”?
- ¿Cuáles serían las etapas del reciclaje y la jerarquía de los residuos según su tratamiento? Utiliza gráficos para explicarlo (puedes utilizar bien los que se muestran en las páginas web propuestas, bien de otras fuentes o incluso creados por ti).

Páginas web que puedes consultar:

- Actividades de la Unión Europea sobre la gestión de residuos en <http://europa.eu/scadplus/leg/es/s15002.htm>
- Portal de Educación Ambiental. Las tres “R”: reducir, reutilizar, reciclar en <http://www.ecoeduca.cl/chatarra/rsd6.htm>
- Posibles gráficos para explicar las etapas del reciclaje y la jerarquía de los residuos según su tratamiento en Wikipedia, la enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Gestión_de_residuos

4. Revisión de campañas publicitarias que promocionen el reciclaje

La publicidad es fundamental para la difusión de las campañas de información sobre reciclaje. Podemos encontrar vídeos, cuñas radiofónicas, anuncios de prensa escrita y vallas de este tipo de campañas en la página web:

<http://www.ecoembes.com/es/separar/campanainforeciclaje/Paginas/inicio.aspx>

Observa en la página web que proponemos cómo son estas campañas y **selecciona** los datos que consideres más importantes para realizar una campaña de información sobre reciclaje, después de ver los microespacios de vídeos sobre los Resultados del reciclaje, Evitar errores al reciclar, Los colores del Reciclaje, ¿Qué pasa con los envases?, Aprovechamiento de materiales.

- **Escucha** también las cuñas radiofónicas y **anota** los datos que te ayuden a completar la información para tu propia campaña publicitaria sobre: *¿Qué se deposita en contenedor azul? ¿Qué se deposita en contenedor amarillo? ¿Que se puede hacer con los envases?*

- Comenta las siguientes infografías² de prensa sobre el reciclaje: consejos que se dan, acciones que se deben evitar, beneficios que se consiguen si se recicla correctamente.

1)

ESPECIAL RECICLAJE

COLORES DE CASA.

Amarillo, Azul y Verde

Amarillo, azul y verde son los colores clave para reciclar. Separa correctamente, cada envase en su contenedor correspondiente.

¿CÓMO SEPARAR LOS ENVASES?

EN EL CONTENEDOR AMARILLO DEPOSITA:

- Los envases de plásticos, botellas, tarros, botes y envoltorios de plásticos, bandejas de cartón blanco.
- Los envases metálicos, latas de refresco, de conservas, envases de aerosoles, bandejas de aluminio...
- Los envases de vidrio ya sean de zumos, de leche, de vinos, de caldos... ya que además de vidrio, tienen plástico y aluminio para conservar mejor el producto.

EN EL CONTENEDOR AZUL DEPOSITA:

- Cajas de cartón, de papeles, de conservas, de aerosoles.
- Papel: envases, periódicos, revistas, folios de papel...

CONSEJOS PARA EL HOGAR

- Reutiliza las botellas de plástico que te dan en el súper para llevar otros envases al contenedor amarillo. Así, esos botes también se reciclarán.
- Cuando se pueda, pliega los envases. Te ocuparán menos espacio y te será más cómodo y práctico en el momento de llevarlos a sus respectivos contenedores.
- Para plugar los botes de plástico, quítale el tapón. Una vez pliegados, vuélvelos a poner. Así los botes se mantendrán comprimidos y ocuparán menos espacio.
- Vuélve bien los envases, aprovecharás mejor el producto y evitarás malos olores.
- Puedes usar cajas o botes de cartón, para llevar juntos todos los envases que van al contenedor azul.

Si mezclas los envases, no podrán ser reciclados.

Gracias a tu esfuerzo, en el último año se ha conseguido reciclar más del 50% de los envases de plástico, botes, botes, envases de cartón y papel gestionados por ECOEMBES en colaboración con los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Esto quiere decir que más de 1 de cada 2 envases se ha vuelto a transformar en materia prima, en lugar de terminar en vertederos. **GRACIAS POR AYUDAR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.**

ECOEMBES

2)

Insólito

De refresco a llanta de bicicleta

Reciclando damos una nueva vida a los envases

Envases metálicos: con las latas de refresco, de conservas, bandejas de aluminio o envases de aerosoles, se obtienen electrodomésticos, tubos de escape, bicicletas, nuevas latas...

30 latas = 1 llanta.

Envases de plástico: con botellas de agua, de refresco, bandejas de cartón blanco, botes, tarros... se obtienen productos tan diversos como botes, botes para el mobiliario urbano, nuevas envases...

40 botellas de plástico = 1 bote para...

Envases de vidrio: ya sean de zumos, de leche, de vinos, de caldos... los botes que además de vidrio tienen plástico y aluminio en su interior, se transforman en hueveras de cartón, cajas, botes, accesorios de cartón...

10 botes = 1 caja de aerosoles.

Envases de cartón y papel: con las cajas de todo tipo, de galletas, de aerosoles, de cereales, y el papel, se pueden fabricar nuevos libros, periódicos, revistas, botes, cajas...

8 cajas de cereales = 1 libro.

Si mezclas los envases, no podrán ser reciclados.

Gracias a tu esfuerzo, en el último año se ha conseguido reciclar más del 50% de los envases de plástico, botes, botes, envases de cartón y papel gestionados por ECOEMBES en colaboración con los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Esto quiere decir que más de 1 de cada 2 envases se ha vuelto a transformar en materia prima, en lugar de terminar en vertederos. **GRACIAS POR AYUDAR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.**

También se pueden reciclar los botes para jugos de vidrio.

ECOEMBES
SEPARAR PARA RECICLAR

Para más información visita www.ecoembes.com

La infografía es una representación más visual que la propia de los textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. La infografía nació como un medio de transmitir información gráficamente. Los mapas, gráficos, viñetas, etc. son infogramas, es decir unidades menores de la infografía, con la que se presenta una información completa aunque pueda ser complementaria o de síntesis. (Definición extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_Infográfico)

3)

Noticia de la semana

CADA VEZ MÁS PERSONAS SE UNEN AL RECICLAJE

Separa correctamente, cada envase en su contenedor correspondiente.

CONSEJOS DE SEPARACIÓN

- Realiza las botellas de plástico que te dan en el súper para llevar otros envases al contenedor amarillo. Así, estas botellas también se reciclarán.
- Cuando se pueda, aplasta los envases. Te ocuparán menos espacio y te será más cómodo y práctico en el momento de llevarlos a sus respectivos contenedores.
- Al plegar las botellas de plástico, quítale el tapón. Una vez plegadas, vuélvelas a poner. Así las botellas se mantendrán comprimidas y ocuparán menos espacio.
- Haz bien los envases, aprovecharás mejor el producto y evitarás malos olores.
- Pueden usar cajas o botellas de cartón para llevar juntos todos los envases que van al contenedor azul.

PUBLIRREPORTAJE

¿CÓMO SEPARAR LOS ENVASES?

EN EL CONTENEDOR AMARILLO

DEPOSITA:

Los envases de plástico; botellas, tarros, boteas y envoltorios de plástico, bandejas de cartón blanco... Los envases metálicos; latas de refresco, de conservas, envases de aerosoles, bandejas de aluminio... Los envases brick ya sean de zumos, de leche, de vinos, de caldos... ya que además de cartón, llevan plástico y aluminio para conservar mejor el producto.

EN EL CONTENEDOR AZUL

DEPOSITA:

Cajas de cartón, de galletas, de cereales, de zapatos... Papel usado; periódicos, revistas... botellas de papel...

Si mezclas los envases, no podrán ser reciclados.

Gracias a tu esfuerzo, en el último año se ha conseguido reciclar más del 54% de los envases de plástico, latas, briks, envases de cartón y papel gestionados por ECOEMBES en colaboración con los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

GRACIAS POR AYUDAR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.

ECOEMBES
SEPARAR PARA RECICLAR

Para más información visita www.ecoembes.com

- Indica qué se quiere destacar en los siguientes anuncios de prensa y vallas publicitarias: imágenes, eslogan principal y datos de interés.

1)

MUY PRONTO PODRÁS SEPARAR PARA RECICLAR

Para cuidar lo nuestro y mantenerlo limpio. Para convertir el mundo en un lugar maravilloso que todos disfrutemos, se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es reciclar nuestros envases. Para esto es lo que todos estamos involucrados. Todos tenemos un papel. El reciclaje lo estamos poniendo en práctica que instalado en tu barrio los contenedores específicos para cada uno de los envases reciclables. El agua, la papel, no es igual de importante para conseguir nuestro objetivo común, y será tan sencillo como SEPARAR los envases por grupos y depositarlos en su contenedor correspondiente. Envases de Plástico. Lata y envases tipo Brick en el contenedor Amarillo. Envases de Cartón y papel en el Azul y por último, los Envases de Vidrio en el contenedor Verde. Tan fácil como un juego.

R E C U E R D A:

CONTENEDOR AMARILLO
SOLO ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y ENVASES TIPO BRICK

CONTENEDOR AZUL
SOLO ENVASES DE CARTÓN, PAPEL, PERIÓDICOS Y REVISTAS

CONTENEDOR VERDE
SOLO BOTELLAS DE VIDRIO, FRASCOS Y TARROROS

SEPARAR ESTA ES UN PASO. RECICLAR ES LAS DE TODOS

2)

SI NO QUIERES QUE EL SISTEMA DE RECICLADO SE PARE ¡SEPARA!

<p>Envases de plástico, latas y envases tipo brick</p>	<p>Envases de cartón, papel, periódicos y revistas</p>	<p>Botellas de vidrio, frascos y tarros</p>
---	---	--

Espacio reservado para incluir el escudo/logotipo de la comunidad autónoma o entidad local.

SEPARAR ESTÁ EN TUS MANOS. RECICLAR EN LAS DE TODOS.

3)

COLABOREMOS PARA CUIDAR NUESTRO ENTORNO

SEPARAR PARA RECICLAR

SEPARAR ESTÁ EN TUS MANOS. RECICLAR EN LAS DE TODOS.

Consulta con tu Ayuntamiento.

R E C U E R D A

<p>CONTENEDOR AZUL SÓLO ENVASES DE CARTÓN, PAPEL, PERIÓDICOS Y REVISTAS</p>	<p>IGLÚ VERDE SÓLO BOTELLAS DE VIDRIO, FRASCOS Y TARROS</p>	<p>CONTENEDOR GRIS RESTO DE RESIDUOS</p>
---	---	--

- Puedes ver otras campañas y anotar más información para mejorar la gestión de los residuos en páginas web de organizaciones ecologistas como: <http://www.ecologistasenaccion.org/>
- Consulta la página web de la Agencia Europea de Medio Ambiente <http://www.eea.europa.eu/es/>, y explica qué beneficios se destacan si se consigue aumentar la recuperación de residuos con fines energéticos según el informe titulado Una mejor gestión de los residuos urbanos reducirá la emisión de gases de efecto invernadero.

5. Fotodenuncias y comentarios

Una vez revisadas las *fotodenuncias* realizadas sobre tu entorno (instituto, barrio, ciudad), se seleccionarán las más adecuadas para **redactar** un breve comentario del tipo de denuncia que presentan, siguiendo el mismo modelo que aparece en la página web de *Greenpeace* que hemos visto en una actividad anterior:

- Foto en jpg con la mejor resolución posible.
- Texto del comentario de la imagen que incluya:

Título referido al tipo de situación que se denuncia y al sitio donde se produce
Lugar
Autor
Fecha en que se ha realizado la foto
Explicación del hecho que se denuncia y descripción de lo que se ve en la foto

Se leerán los comentarios en el aula y, una vez aprobados por el grupo, se pueden enviar las fotos a la página web de Greenpeace.

6. Elaboración de carteles para promocionar el reciclaje

- A partir de los ejemplos observados sobre diferentes campañas publicitarias para promocionar la correcta gestión de residuos, elaborarás tu propio cartel. Para ello, debes organizar las ideas que quieres transmitir a partir de los datos recogidos en las sesiones anteriores. Empezarás anotando una relación de las informaciones y de las imágenes que quieres destacar en el cartel:

Material para la campaña	
Informaciones sobre:	<ul style="list-style-type: none"> • Propuestas de la Unión Europea para prevenir o reducir los efectos ambientales negativos producidos por los residuos • Estrategia de las “3R” • Consejos para reciclar correctamente • ... • ...
Imágenes:	<ul style="list-style-type: none"> • Fotodenuncias debidas a la mala gestión de residuos • Gráficos para explicar las etapas del reciclaje y la jerarquía de los residuos según su tratamiento • Fotografías de contenedores de diferentes colores • ... • ... • ...

- Una vez decidas las informaciones y las imágenes que vas a utilizar, has de seguir algunas instrucciones para realizar un buen cartel³:

Un **cartel** de calidad es aquel que llama la atención espontáneamente, es decir, independientemente de la voluntad del observador. Los elementos físicos que provocan este tipo de atención son: imagen, texto, color, composición, tamaño y formato:

- La **imagen** debe ser una síntesis que resuma la idea a la mínima expresión gráfica, sin dejar de ser clara y significativa. Pueden ser imágenes fotográficas o dibujadas.
- Para que la percepción sea rápida los **textos** deben ser cortos, directos y claros, buscando al igual que la imagen, comunicar el mensaje con el mínimo de elementos, sin utilizar palabras o frases largas. Dentro del elemento texto existen dos tipos: el **encabezado** y el **pie**. El encabezado sirve de

³ Recomendaciones en la elaboración de un cartel tomadas de la página web <http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cartel.htm>. Sobre la composición de carteles publicitarios podemos encontrar más ideas y ejemplos en la web: http://publicidadresumida.wordpress.com/2008/03/08/el-cartel-publicitario_2/

título al cartel, es el primer elemento del texto que llama la atención de las personas; se debe escribir con letras de mayor tamaño que las del pie, y con una, dos o tres palabras a lo sumo. El pie tiene como función clarificar y profundizar en el mensaje: da los detalles y globaliza la información. Para su interpretación es necesario que el observador se acerque al cartel. Su extensión varía dependiendo de las necesidades del mensaje, pero se recomienda que la redacción sólo incluya lo elemental.

- El **tipo de letra** es también un elemento importantísimo, pues a través de ésta podemos transmitir significados emotivos y sentimientos; combinada con la imagen puede resultar más impactante en su mensaje global.
- El **color** es otro aspecto relevante del cartel. Hay que seguir ciertas reglas: usar pocos colores; aplicar los colores planos, sin matices, usar fondos contrastantes y usar colores claros.
- El **tamaño** del cartel deberá considerarse dependiendo del lugar en que estará colocado. La distancia en la que pasarán los que lo observen determinará sus dimensiones. El tamaño más común es el de 70 x 100 centímetros, de 50 x 70 cm, o el más pequeño, que es de 35 x 50 cm. Este tipo de medidas son las más recomendables pues están en función de las medidas comerciales del papel, con lo cual se evitará el desperdicio.
- La **composición** es tan importante como las anteriores. Se refiere a la distribución de los elementos, tanto las figuras como los textos, en el área utilizable del papel. La composición debe buscar el equilibrio y la armonía, no sólo en lo referente a la imagen, sino también en cuanto a colorido y estética. El mensaje debe estar compuesto de forma integral, como si fuera una unidad perfectamente equilibrada.
- El **formato** puede ser: vertical y horizontal. El primero es el más usado y al segundo se le conoce también como apaisado. La selección de una u otra forma dependerá en gran medida de las intenciones del mensaje y de la estética o composición.

- Para componer el texto que sirva de encabezado al cartel, has de **crear un eslogan** publicitario que recoja la idea fundamental que quieres transmitir⁴.

Un eslogan es una frase breve, simple, concisa, brillante y recordable, que expresa la ventaja principal del producto y que se repite a lo largo de una campaña. El eslogan tiene muy en cuenta el principio de economía del lenguaje, que lleva a los publicitarios a eliminar o sintetizar todas las unidades que no sean imprescindibles. Suelen dar prioridad a los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios, en detrimento de los artículos, preposiciones y conjunciones. A los primeros se les llama palabras llenas, a los segundos, palabras herramienta.

⁴ Características del eslogan extraídas de la web: <http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque6/pag5.html>

Se pueden tomar como modelo algunos de los que aparecían en los anuncios que has visto antes:

- “Separar para reciclar”
- “Colaboremos para cuidar nuestro entorno”
- “Si no quieres que el reciclado se pare ¡SEPARA!”
- “Reciclando damos una nueva vida a los envases”

- También puedes elaborar un decálogo de consejos para contribuir a mejorar el medio ambiente con acciones individuales desde casa, desde el instituto o en cualquier lugar público. Los consejos se pueden referir a la separación correcta de residuos, el significado de los colores de los contenedores, las formas de aprovechar mejor el papel, la conveniencia de cambiar hábitos que generan demasiados residuos como el uso excesivo de bolsas de plástico o de pilas, o de promover otros como la utilización de envases más grandes y reciclables, la compra de productos con poco embalaje, la prolongación de la vida útil de las cosas, el reciclaje del metal, el aceite y otros productos que no son materia orgánica en los ecoparques, etc.
- En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en el cartel han de aparecer imágenes y/o gráficos complementarios referidos a las ventajas del reciclaje y a cómo debe hacerse adecuadamente.

7. Ejemplos de campañas de prensa realizadas en Institutos de Educación Secundaria

- Puedes tomar como ejemplos para el tipo de textos y como ideas para presentar en el cartel algunas colaboraciones que han realizado estudiantes de Secundaria y Bachillerato para el periódico de su centro en campañas para promover el consumo responsable y el reciclaje desde los centros educativos. Presentamos algunas de ellas como la colaboración en el proyecto Coastwatch para denunciar los vertidos incontrolados en el litoral, o la información sobre la campaña Compromiso por una educación por la sostenibilidad que trata de incorporar al contexto educativo la atención al cuidado del medio ambiente. También incluimos una noticia del periódico del Instituto donde se denuncian las malas condiciones y la falta de responsabilidad de algunos alumnos que no utilizan adecuadamente las papeleras⁵.

⁵ Noticias extraídas de diferentes números del periódico *Parèntesi*, realizado por alumnos de Secundaria y Bachillerato del Instituto Vicente Blasco Ibáñez de Valencia, aparecidas en la sección de Medio Ambiente y Opinión.

Periódico *Parèntesi*, desembre 2003Número 10
desembre
2003**parèntesi**

Preu: 0,50 €

B2K - FULL TRIMESTRAL () DE L' I.E.S. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ DE VALÈNCIA

Proyecto *Coastwacth*

Àngel Segade

El proyecto Coastwacth se puso en marcha el año 1985. Se trata de hacer una observación superficial de la zona del litoral. En el Instituto Blasco Ibáñez, el grupo de 2º de Bachillerato C estuvimos recorriendo cinco kilómetros de la costa de Valencia para participar en este proyecto. En este estudio tuvimos que diferenciar el tipo de residuos que encontramos (deshechos orgánicos, escombros,...). También observamos el estado de los seres vivos, los diferentes animales y sus condiciones físicas. Por otro lado, hicimos el análisis de las aguas que van a parar al mar y observamos las construcciones cercanas a la costa, que principalmente eran polígonos industriales, carreteras y zonas residenciales.

Nos dimos cuenta de que nuestro litoral está muy deteriorado.

Playa de Valencia cubierta de basura
/J.M. AZKARRAGA

Periódico Parèntesi, març 2005

Número 14
març
2005

parèntesi

Preu: 0,50 €

BIZK - FULL TRIMESTRAL () DE L' E.S. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ DE VALÈNCIA

Educación por la sostenibilidad

Biel Torres

Se ha puesto en marcha la campaña de *Compromiso por una educación por la sostenibilidad* que trata de incorporar a nuestras acciones educativas la atención al estado del mundo, promoviendo acciones como las siguientes:

- Un consumo responsable siguiendo las conocidas tres R (Reducir, Reutilizar i Reciclar) y las características del "Comercio Justo".
- La reivindicación y el impulso de la investigación de nuevas tecnologías que favorezcan la sostenibilidad de los recursos.
- Una colaboración del sistema sociopolítico para la protección del medio ambiente que contribuya a poner fin a los conflictos asociados a la discriminación i a los desequilibrios insostenibles.
- Superar las valoraciones individuales a corto plazo y conseguir la comprensión de la necesidad de la defensa del planeta y de la protección global de la diversidad biológica y cultural.

En definitiva, se trata de un compromiso para iniciar acciones que impliquen a los educadores en campañas de difusión y concienciación en los centros educativos. Hacemos una llamada para sumarnos con decisión a esta iniciativa.

Como podríamos contribuir al reciclaje desde nuestro centro?

Primero es necesario concienciarnos de lo importante que es para todos y, a partir de aquí, colaborar con un poco de fuerza de voluntad, sobre todo con las tres R. Cualquiera puede ponerlo en práctica en su casa y, aunque nos parezca poco, tenemos que pensar que lo que estamos haciendo también lo hacen miles de personas. Por tanto, si todos colaboramos seguro que mejoraremos nuestro planeta. La primera iniciativa que se ha tomado en el instituto Blasco Ibáñez es el reciclaje de papel, con la colaboración de los tutores que han colocado cajas de cartón en cada clase para tirar papeles. Después se llevan al contenedor azul instalado más cerca del centro. También intentaremos usar papel reciclado (aunque sea un poco más caro es menos contaminante).

Este es el decálogo que se preparó, a propuesta de los tutores de 4º de ESO: Cosas que podemos hacer para utilizar adecuadamente el papel:

1. Utilizar el papel por las dos caras.
2. Reutilizar el papel escrito sólo por una cara como borrador, graparlo para hacer bloques de notas.
3. Utilizar al máximo las libretas.
4. Utilizar la papelera para el reciclaje de papel.
5. Echar el papel usado al contenedor de papel.
6. Comprar hojas y libretas de papel reciclado.
7. Guardar trozos de cartulinas o papeles especiales que hayamos usado en algún trabajo, para volverlos a usar en el futuro.
8. No depositar elementos extraños que no sean papel en las papeleras destinadas al reciclado.
9. Colocar en la bandeja de reutilización, el papel que se pueda usar.
10. Hacer ver a los otros la importancia de reducir el consumo de papel.

Periódico *Parèntesi*, desembre 2001

Número 4
any 2
desembre
2001

parèntesi

Preu:
50 pessetes
0,3 €

BIZK-Full trimestral de l'IES () "Blasco Ibáñez" de València

El I.E.S Blasco Ibáñez necesita importantes mejoras en sus instalaciones y en la recogida de materiales reciclables.

¿Instituto reciclable?

Pablo Martínez Infante

Nuestro instituto no es un modelo a seguir en cuanto a sensibilidad ecológica. La mayor parte de los materiales que se utilizan (papel, cartón, plásticos, etc), no son trasladados a los contenedores específicos, para luego ser reciclados. Sólo algunos profesores piden el uso en sus clases de papel reciclado y se suele utilizar sobre todo para los exámenes. Otro factor importante son los problemas de ventilación. Algunas clases, como las pequeñas del segundo piso, tienen problemas de temperatura. Cuando hace mucho frío, nos congelamos y cuando hace calor, nos abramos. En los meses de calor, los olores de la transpiración corporal son evidentes por la falta de ventilación. En los meses de frío, a esto se añade la proliferación de contagios por gripes y constipados. Respecto al espacio, los alumnos nos quejamos mucho. Como este año somos muchos

más que el año pasado, no tenemos suficiente espacio. Por eso, a la hora del recreo, prácticamente no nos podemos ni mover.

En relación al mantenimiento de las instalaciones del centro, habría que señalar que en las ventanas de algunas clases hemos observado que se desprenden pedazos de pared; en algunos servicios de los pisos superiores se padece la falta de agua; en los pasillos faltan papeleras, lo que puede facilitar que haya más basura por el suelo (aunque, como se puede ver en la foto, hay quien no las utiliza).

Los próximos cinco meses este centro sufrirá algunos cambios con las obras previstas: ampliación del patio, remodelación del taller de Metal y del laboratorio de Química y construcción de una nueva aula de Tecnología. Por lo menos se resolverán algunos problemas de espacio, pero no los de ventilación, los pedazos que caen de la pared, etc. Los alumnos también tenemos nuestra res-

ponsabilidad en el mantenimiento del centro. Si todos pusieramos algo de nuestra parte el Instituto podría mejorar su apariencia. A ver si es verdad que lo reforman bien y todos colaboramos en que deje de parecer un "instituto deteriorado".